

*Jane Addams: feminista, educadora social y pacifista*¹

Jane Addams: feminist, social reformer, and pacifist

EVA GÓMEZ FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

<https://orcid.org/0000-0002-9530-4650>

Resumen. Jane Addams fue una feminista, pacifista y educadora social estadounidense que veló por la seguridad de las mujeres y de los niños. A través de estas páginas se analizará su trayectoria biográfica, sus influencias ideológicas y las investigaciones que llevó a cabo a través de la construcción de la Hull House.

Palabras claves. Jane Addams; Feminismo; Pacifismo; Hull House; Misoginia.

Abstract. Jane Addams, an American feminist, pacifist, and social reformer, dedicated her life to promoting the safety of women and children. This analysis will delve into her biographical trajectory, ideological influences, and the research she conducted through the establishment of Hull House.

Keywords. Jane Addams; Feminism; Pacifism; Hull House; Misogyny.

¹ Este ensayo académico es una investigación independiente que se escribió en 2018.

Introducción.

Jane Addams (1860-1935) representó el feminismo pacifista y el feminismo cultural. Su labor pedagógica y en lo que a lucha por los derechos femeninos se refiere, hizo que en 1931 fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Una de las obras más importantes que escribió fue *Hull House Maps and Papers* en 1895 pues dibujó los mapas de pobreza de Chicago, marcando el inicio del *settlement movement* o asentamientos urbanos². A lo largo de su vida desarrolló como metodología de investigación, orientada a la acción social, las encuestas sociales o *social surveys* y, finalmente, impulsó la difusión de la cartografía social como instrumento para comprender y representar las consecuencias sociales y espaciales de la industrialización entre las clases más pobres de la ciudad. El objetivo de su obra fue establecer un espacio comunitario en los barrios más pobres de la ciudad en los que residieron, principalmente universitarios voluntarios, que quisieron mejorar la educación de los habitantes locales desde una institución, la Hull House, que ofertaba servicios educativos.

Influencias en la conformación de su pensamiento.

Sus principales influencias provienen de su ámbito familiar. Su madre Sara desempeñó una labor social en su ciudad natal, Cedarville y su padre, John Addams, mantuvo estrechos lazos con Abraham Lincoln, fue un ferviente defensor de la abolición de la esclavitud.

²TRAVI, B. (2015). "Jane Addams, pionera de la sociología y del Trabajo Social: la memoria y la visibilización de la violencia contra las mujeres". *Debate Público. Reflexión de Trabajo Social*. N°5, pp. 141-156.

Cuando creció, descubrió a escritores británicos que poco a poco fueron forjando su pensamiento. Así, de Thomas Carlyle y John Ruskin recibió el análisis que habían realizado sobre las consecuencias negativas de la Revolución Industrial. Ellos defendieron que los estamentos sociales más desfavorecidos deberían recibir sustento económico de las clases adineradas. Ambos autores influyeron a Charles Dickens—cuyas obras fueron un referente para Jane Addams³—.

Addams, maravillada por las enseñanzas de estos tres autores que, lejos de ser revolucionarios, fueron reformistas e impulsaron una suerte de regeneración social, escribió en 1902 *Democracy and Social Ethics* donde señaló que las fracturas sociales habían surgido como consecuencia de la Revolución Industrial. En ese marco, determinó que dicho proceso había perjudicado notablemente a la sociedad porque había afectado a las mentalidades de una ciudadanía que para mitigar sus problemas recurría a la ingesta desmesurada de alcohol. Había, por otro lado, animado la violencia juvenil callejera, el incremento de la prostitución—esta última retratada con gran erudición por Flora Tristán en *Paseos por Londres* en 1840⁴— y la violencia doméstica. Ella intentó durante toda su vida impulsar una reforma social para mejorar la vida de las mujeres, de los niños y, finalmente, de los hombres⁵.

³BERSON, R.K. (2004). *Jane Addams: a biography*. Greenwood Press, Westport, pp.5-9.

⁴ TRISTÁN, F. (2008). *Paseos por Londres*. Global Rhitym Press, Barcelona.

⁵FISCHER, M. (2010). "Trojan Women and Devil Baby tales: Addams on Domestic Violence". En *Feminist interpretations of Jane Addams* (Coor. Maurice Hamington) Pennsylvania State University Press, pp. 81-106.

A pesar de sus desavenencias con el marxismo y de que no asumió dicho pensamiento, concordó con las tesis del materialismo histórico que había apuntado Karl Marx, aunque ella puso mayor énfasis en la dialéctica de sexos. En tal sentido, también coincidió con el planteamiento de la obra de Friedrich Engels, *Origen de la familia, propiedad privada y el estado* de 1884 que le sirvió de para analizar los estadios prehistóricos de la cultura, es decir, salvajismo y barbarie y, en segundo lugar, la barbarie y civilización⁶.

De otro lado, hay que destacar la importancia que tuvo la obra de John Stuart Mill *Sometimiento de la Mujer* (1869) en la evolución de su feminismo cultural dado que fue el primero en resumir los prejuicios patriarcales de su época incidiendo que el

*sometimiento de las mujeres no es un anacronismo inofensivo. Impide positivamente el progreso de la raza humana por negar a la sociedad el uso de sus talentos a la mitad de sus miembros y por el efecto moralmente corruptor del poder innecesario que da a los hombres*⁷.

Mill, fue el primero en emitir una solicitud del sufragio femenino en el Parlamento británico, en 1867, que fracasó y perdió su posición parlamentaria.

En cuanto al componente pacifista de su obra, hay que destacar la importancia que tuvieron las obras del pacifista y antimilitarista León Tolstoi y de la austriaca feminista, pacifista y ganadora del premio nobel de la paz, Bertha

⁶ BINETTI, M.J. (2016). "Jane Addams y el feminismo como pacificador social". *Trabajo social*. Nº18, pp. 12-24.

⁷ EVANS, R.J. (1976). *Feminist Movement in Germany, 1894-1933*. Sage Publications, p. 17.

Von Sttuner⁸ con su obra *¡Abajo las armas!* de 1889 que identificó el componente belicista como lo contrario a la civilización.

La deshumanización de la guerra.

Dos de los acontecimientos que marcaron el pensamiento político de Addams fue la Guerra Hispano-Norteamericana y el desastre de 1898 que inició una crisis de valores, así como identitaria, como consecuencia de la guerra y, en el caso español, el desmembramiento de lo que quedaba del viejo Imperio Español. Se hizo un llamamiento a la cooperación y a la unión para evitar que se extendiera más la deshumanización que provocaban los conflictos bélicos. Así, se convocó la Conferencia de Paz de la Haya de 1899 a la que asistió la feminista española Belén de Sárraga que perteneció a la *Revue de Sociale Morale* donde se defendió la regulación social entre los sexos. También asistió Ángeles López de Ayala quien estuvo pendiente de las continuadas manifestaciones pacifistas que protestaron contra el servicio militar obligatorio que debían realizar los hombres de las capas sociales más desfavorecidas.

Con esta mentalidad antimilitarista tras el estallido de la Gran Guerra, Addams se unió a las feministas europeas para debatir sobre el cese de la guerra y, también, para evitar que se enviase a los jóvenes al frente⁹. En un primer momento se persiguieron tres puntos; el desarme militare y acabar con la

⁸Tanto Tolstoi como Sttuner lucharon contra el antisemitismo y este rasgo estuvo muy presente en la en una de las organizaciones sufragistas españolas la Unión de Mujeres Españolas (UME) liderada por Eva Carmen Nelken y Carmen de Burgos cuya organización fue pacifista y defendió la regulación social entre sexos. BRANCIFORTE, L. (2015). Experiencias plurales del feminismo español en el primer tercio del siglo pasado: un balance de la historiografía reciente. *Revista de Historiografía*, N° 22, pp. 235-250.

⁹*Íbidem*, p. 67.

violencia contra las mujeres. En segundo lugar, proteger la maternidad y la resolución pacífica de los conflictos y, por último, acabar con la guerra por tratarse de un factor que deshumanizaba a los hombres.

Desde su cosmovisión, la consecución de esos proyectos programáticos únicamente se podría alcanzar a través de una reforma educativa que apostase por el pacifismo y por la paridad. Addams, tomó el elemento de la guerra como agente deshumanizador del individuo y realizó un análisis de la obra del escritor clásico Eurípides, *Las Troyanas* realizando un paralelismo entre los personajes femeninos que aparecieron en la obra con las mujeres inmigrantes que asistieron a la Hull House¹⁰. Su conclusión fue que, tanto la guerra como la violencia empleada contra las mujeres y contra los niños¹¹, fueron mecanismos que tuvieron la finalidad de mantener la estructura del sistema patriarcal. En definitiva, tanto durante los conflictos bélicos, como en el núcleo doméstico se podía ejercer brutalización sexual, violencia simbólica y/o física contra los sectores más vulnerables.

Addams, entró en contacto con el activismo protestante como el Movimiento de la Templanza. Una herramienta que le valió para impulsar la prohibición de la venta bebidas alcohólicas, una propuesta que se tornó real una

¹⁰ FISCHER, M. (2010). "Trojan Women and Devil Babytales: Addams on Domestic Violence" ...*Op.,cit.*, p. 86.

¹¹ El caso más emblemático en el que se muestra la agresión contra niños es el fragmento en el que, durante la toma de Troya, el hijo de Aquiles, Neoptolómeo, arrojó por la muralla al hijo recién nacido de Andrómaca y Héctor, Astianacte. Esto ayuda a explicar que se mostrase contraria a la militarización y que en varios de sus escritos hablase de la guerra como un elemento deshumanizador.

vez se oficializó la Ley Seca¹². En ese contexto, asumió nociones del movimiento social cristiano por lo que tomó a Jesucristo como un ejemplo a seguir por su moralidad, pero no fue una mujer religiosa¹³. De acuerdo con esta visión, su ética social estaría sostenida en un progreso que beneficiaría a los niños, tal y como escribió en *In the Spirit of Youth and the City Streets* de 1902.

En esta obra, recogió testimonios de mujeres que recibían malos tratos por parte de sus cónyuges cuando estaban borrachos, tal y como relató una joven que fue a buscar asilo a la Hull House: *He is apt to abuse me when he is drunk*¹⁴. Por esta razón, una de sus iniciativas fue seguir el modelo que se estableció en Suecia¹⁵ de cerrar los bares a las once de la noche¹⁶. Por último, desde la *Hull House* se luchó por prohibir la venta de cocaína ante el elevado porcentaje de adolescentes que se hicieron adictos¹⁷. Su lucha social se extendió a lo relativo a las enfermedades de transmisión sexual. Así, fue una firme defensora de las mujeres que se prostituían e incluso llevó a cabo varias iniciativas que tuvieron por objeto acabar

¹²Las militantes evangélicas llevaron a cabo un activismo fuerte que se encaminó a precipitar la abolición de la prostitución. Una de las máximas exponentes fue la feminista británica Josephine Butler con la ley de enfermedades contagiosas. Esta también alertó de lo generalizada que estaba la prostitución infantil. BROWN, V.B. (2004). *The education of Jane Addams*. University of Pennsylvania Press, p. 64.

¹³Addams heredó y amoldó a las coyunturas sociopolíticas de su tiempo la crítica que Tolstoi había realizado a las instituciones eclesíásticas por alterar la misión y tergiversar las palabras de Jesucristo. STEBNER, E. (2010). "The theology of Jane Addams: Religion Seeking its own adjustment". En *Feminist interpretations of Jane Addams* (Coor.Maurice Hamington) Pennsylvania State University Press, pp. 201-222.

¹⁴ADDAMS, J. (2005). *The Spirit of youth and the City Streets Spirit of Youth and the City Streets*. The Macmillan Company. New York, p.10.

¹⁵ De hecho, en la actualidad sigue habiendo unas instalaciones estatales conocidas con el nombre de *Systembolaget* que son las encargadas de distribuir el alcohol porque está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los bares. Eso sí, en los últimos años, el contrabando de alcohol ha incrementado.

¹⁶ADDAMS, J. (2005). *The Spirit of youth and...Op.,Cit.,* p.22.

¹⁷*Ibidem*, p.15.

con la trata infantil¹⁸. Estos problemas fueron afrontados con el movimiento de los *settlements* o «asentamientos» que surgieron como reacción a los malos tratos que recibieron los estratos sociales marginales. Estas instituciones atendieron a las familias de emigrantes que necesitaban unas atenciones afectivas, educativas y recreativas concretas por lo que, en las mismas, incorporaron aulas de música, guarderías, bibliotecas, clases de canto, gimnasia...¹⁹.

Por último, en sus obras hay referencias a las diosas de la mitología griega, Deméter y Perséfone, que simbolizaron la fertilidad, el crecimiento de la tierra, la agricultura, el trigo, la cosecha y la mujer creadora. Ambas figuras representaron un estadio primitivo de la civilización humana en el cuál, las madres, crean y alimentan realizando una acción social. Esto quedó reflejado en su obra *Peace and the bread in Time of War* de 1922 donde la figura femenina simbolizó la paz y el pan, es decir, el alimento mientras que el ideal masculino representó la guerra. En esta obra analizó que en la Prehistoria había equidad social pero que, con el neolítico, se llevó a cabo una nueva división del trabajo que consolidó el sistema patriarcal.

Jane Addams: exponente del feminismo cultural.

En lo que respecta a los autores coetáneos que estuvieron en contacto, o al menos mantuvieron puntos en común con Jane Addams, cabe destacar a los

¹⁸ BISSELL BROWN, V. (2010). "Sex and the city; Jane Addams Confronts prostitution". En *Feminist interpretations of Jane Addams*. (Coor. Maurice Hamington). Pennsylvania State University Press, pp.125-159.

¹⁹ *Íbidem*, pp.130-140.

feministas Lester Ward Frank quien, a través de su *teoría Ginecocéntrica de 1888* defendió que progreso dependía la mujer al ser productora de la vida.

Del mismo modo, Thorstein Veblen habló del estadio prehistórico primitivo caracterizado por una equidad de sexos donde había pacifismo y cooperación cuya fase fue anulada con los sucesivos periodos históricos. Asimismo, John Dewey que dio una conferencia en la Hull House, en 1892, que, con la huelga de Pullman, una de las fábricas de Geroge Pullman, en Chicago en 1894 empezó a vincularse con Addams porque, durante la misma, se produjeron represiones violentas contra los manifestantes que habían denunciado la bajada de los salarios. Dewey, ya había estado en conferencias sufragistas de Tokio y Pekín y perteneció a la junta directiva del Hull House. En *Health and sex in higher education* de 1886 criticó la escasa educación que recibían las mujeres y criticó que las únicas labores que debían desempeñar estas se encuadrasen en el arquetipo del «Ángel del Hogar».

También Otis Tufton Mason que escribió *woman's share in primitive culture* en 1894, destacó el rol central de la mujer en la formación de la cultura y la civilización por lo que destacó que la acción materna era fundamental para la interacción social. Por último, Gerorge H. Med trabajó con Addams aspectos de la reforma social que afectaron los derechos de las mujeres que se manifestaron, en 1909, en Chicago²⁰ y la huelga de las camiseras de Nueva York que denunciaron la violencia contra la mujer, las violaciones, la prostitución...

²⁰ BINETTI, M.J. (2016). *Jane Addams y el feminismo como...*Op.,Cit, p.18.

Por último, fue una feminista concienciada con los problemas que tenía que afrontar la comunidad negra y, junto con W. E. B. Du Bois, creó la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color en 1909. Hay que destacar que, con las protestas que se llevaron a cabo gracias a los círculos dirigidos por Addams, se prohibió la proyección de la película racista, dirigida por D. W. Griffith, *The Birth of a Nation* en Chicago, en 1915, que exaltó la supuesta «misión proselitista» del Ku Klux Klan que fue representado como una liberación de la sociedad, «*protector del sur*» y salvador de la sociedad²¹.

La internalización del feminismo pacifista.

Su cosmovisión ética se vertebró en torno a un orden moral donde la simbología de la paz se vinculó al instinto maternal como creación de la vida, protección, cuidado y seguridad de la sociedad²². Por esta razón, en su ideal de feminidad, la mujer formó parte de una posición superior que tuvo como finalidad pacificar el mundo a través del altruismo moral. En este sentido, entró en vigor la concepción que tuvo ella por la democracia que fue entendida como «ética del cuidado» por lo que intentó llevar a cabo una refundación sociopolítica para hacer pública la acción materna en el ámbito nacional e internacional que fue conocida por el nombre de *Civic Housekeeping*²³. Addams propuso superar la ética individualista de los intereses privados que había sido contaminada por los

²¹ GÓMEZ FERNÁNDEZ, E. (2023). “De Thomas Dixon a William Luther Pierce: la literatura y el cine como herramienta de control social”. (Coords. Teresa Fernández Ulloa, Francisco Javier de Santiago Guervós y Miguel Soler Gallo). En *Cine, literatura y otras artes al servicio de las ideologías*. Peter Lang Alemania.

²² BERSON, R.K. (2004). *Jane Addams:..Op.,Cit*, p.80.

²³ TRAVI, B (2015). *Jane Addams, pionera de la sociología...Op.,Cit,,* pp.141-150.

elementos egoístas del capitalismo, con la finalidad de conseguir una cooperación a través de la deconstrucción del individualismo. En este sentido, hizo una crítica al trabajo forzado al que se veían sometidos los adolescentes y, en su obra, *The spirit...* habló del choque cultural que tuvieron unos los educadores escoceses que habían asistido a Chicago que revelaron que uno de los problemas que había en la ciudad fue que, los educadores estadounidenses, no supieron adaptarse a las necesidades industriales para formar a los adolescentes académicamente cometiendo los mismos errores tradicionales²⁴. En consecuencia, durante el primer tercio del siglo XX, se desarrollaron varios experimentos en Cincinnati, Chicago y Boston que, tomando el ejemplo de Alemania, promovieron el desarrollo de instituciones en las que enseñaron a los prepuberles y adolescentes el proceso de elaboración de un producto y su manipulación para tener consciencia de lo que hacía²⁵.

Ella entendió que la democracia era una etapa de la vida que consistía en la cooperación y en la dialéctica social entre personas con diferentes culturas y tradiciones para alcanzar una armonía social a través de la pluralidad. Esto se consiguió a través de prácticas pedagógicas que, para ella, tuvieron un valor sociopolítico. En este sentido, la *Hull House* priorizó las actividades lúdicas, la recreación y el arte y sirvió para concienciar a las madres que asistieron a las clases de estudio, los posibles cambios que podrían experimentar sus hijos al margen de la esfera familiar²⁶. Por último, se inauguraron espacios verdes para

²⁴ADDAMS, J. (2005). *The Spirit of youth ...Op.,Cit*, p.27.

²⁵*Ibidem*, pp. 27-28.

²⁶ADDAMS, J. (2005). *Democracy and Social Ethics*. The Macmillan Company. New York, p.24.

concienciar a la población de la importancia de la naturaleza. Aunque, durante los primeros años de la *Hull House* solo hubo un centro educativo, los servicios ofertados fueron destinados para adultos y para los niños entre los que cabe destacar la apertura de guarderías, centros recreativos, gimnasio, teatros, bibliotecas...

En 1911 consiguió la financiación de Florence Kelly, Alice Hamilyon, Julia Lathrop y Sophonisba Breckenridge para la Hull House y se añadieron trece instalaciones más al Centro. En 1914 publicó un artículo en *American Journal of Sociology* en el que relató que en la Hull House había nacido un «bebé demoniaco» y durante seis semanas aparecieron muchas mujeres para ver al bebé²⁷. Este episodio sirvió para que Addams realizase entrevistas a las mujeres que asistieron a ver al bebé independientemente de su grupo etario. Realmente no había ningún «bebé demoniaco» sino que se trataba de un bebé que había nacido con malformaciones a causa del maltrato que su progenitora había sufrido por parte de su cónyuge. En las entrevistas, las mujeres señalaron que, de acuerdo con la tradición judeocristiana, para evitar la violencia de sus maridos, las mujeres advirtieron que, si recibían golpes, el bebé nacería como un demonio. Por el contrario, si durante el embarazo el marido trataba bien a sus mujeres el bebé saldría bien.

La conclusión a la que llegó Addams fue que esto no era ningún signo de ignorancia sino de supervivencia y que la pervivencia de esta leyenda fue evitar

²⁷ FISCHER, M. (2010). *Troyan Women and Devil Babytales: Addams on domestic violence...Op.,Cit.*, pp.81 -106.

el maltrato²⁸. La tesis principal de todas estas entrevistas fue que estas mujeres habían sufrido numerosos traumas desde violaciones a palizas, hasta la pérdida de sus hijos por la guerra²⁹...Para paliar esta situación, Addams tomó como referencia el código escandinavo que ofreció protección a las mujeres, a los niños legítimos³⁰ y, especialmente, a los hijos ilegítimos³¹. Del mismo modo, hizo alusión a las reformas laborales que se aprobaron en los países escandinavos ante los malos tratos laborales que recibieron las mujeres, en Illinois, que trabajaban más de diez horas al día³².

Al otro lado del charco, estaba teniendo lugar la I Guerra Mundial. Aletta Jacobson se reunió en Ámsterdam con cuatro feministas belgas, cuatro alemanas y cinco británicas entre las que destacó Chrystall Mcmillan³³. Estas decidieron convocar el primer Congreso Internacional de Mujeres para la Paz en la Haya que fue presidido por Addams. Al mismo asistieron ciento cincuenta organizaciones de doce países y, a pesar de que la convocatoria animaba a participar a organizaciones mixtas, sólo participaron mujeres. Desde un primer momento, el congreso se topó con trabas impuestas por la Alianza que intentó prohibir la Conferencia. No obstante, de esta Conferencia nació la *Women's International League for Peace and Freedom* que unificó el pacifismo y el sufragismo

²⁸ ADDAMS, J. (2014). *El largo camino de la memoria de las mujeres*. Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp.20-24.

²⁹ *Ibidem*, pp. 24-30.

³⁰ *Ibidem*, p. 47.

³¹ Esta idea, de influencia escandinava, apareció reflejada también en el manifiesto sufragista español de 1921 redactado por la Unión de Mujeres Españolas. FRANCO RUBIO, G.A. (2004). "Los orígenes del sufragismo en España". *Espacio, Tiempo y Forma*, N°16, pp. 477-478.

³² *Ibidem*, p.66.

³³ Cien años de trabajo por la paz Historia de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad Women's International League for Peace and Freedom, WILPF 1915-2015, pp.1-35.

a través de la Intertational Woman Suffrage Alliance (IWSA) que fue creada en Berlín, en 1904, por Milicent Fawcett, Mary Stritt, Carrie Chapman Catt y Susan B. Anthony. Todas ellas representantes de la rama del feminismo moderado³⁴. De esta reunión, salieron dos delegaciones, una dirigida por Schwimmer y MacMillan y otra por Addams que tuvieron la finalidad de recoger informes en todos los países para conseguir frenar la guerra.

Addams se reunió con el presidente Wilson para persuadirle de que no entrase en la Guerra y, a pesar de que hubo algunos países que se mostraron partidarios del diálogo, la guerra continuó hasta 1918. Con motivo del Tratado de Versalles, en 1919, se celebró el Congreso de Zúrich del 12 al 19 de mayo donde se acordó luchar para acabar con el bloqueo de Alemania, Austria y Hungría, acabar con el imperialismo y con el comercio de armas. Por último, se criticaron las medidas que los aliados habían tomado contra el bando alemán y, en consecuencia, el Tratado de Versalles se vio como una firma inmoral y poco honorable³⁵.

³⁴La otra organización para destacar fue la Unión de Mujeres Españolas – de naturaleza interclasista y aconfesional que estuvo vinculada al PSOE –. Algunas de sus integrantes fueron Carmen de Burgos conocida por su pseudónimo como Colombine y a Eva Carmen Nelken conocida como Magda Donato. La sede de la organización fue la Casa de Carmen de Burgos. El problema entre estos dos grupos surgió como consecuencia del VIII Congreso de la IWSA en 1920 que en un principio se iba a celebrar en Madrid, pero al final se acabó celebrando en Ginebra. La pugna entre ambos grupos comienza cuando llegó a España la delegada del Congreso, Chrystal Macmillan que fue miembro de la *National Union of Womens Suffrage Society* que fue un movimiento creado por Milicent Fawcett. Se acercó a ambos grupos, pero se decidió que las representantes de España fueran de la UME. BRANCIFORTE, L. (2015). “Experiencias plurales del feminismo español en el primer tercio del siglo pasado: un balance de la historiografía reciente”. *Revista de Historiografía*, N° 22, p.241

³⁵ Cien años de trabajo por la paz Historia de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad Women’s International League... Op.,Cit., pp. 6-10.

En lo que respecta al feminismo cultural que defendió Addams hay que insistir que comenzó a interesarse por la labor feminista, en 1877, cuando acabó sus estudios de secundaria y se inscribió en el *Rockford Female Seminary*³⁶ defendiendo el derecho que tenía la mujer a aprender latín, griego, filosofía y matemáticas. Cuando se introdujeron estos cambios se produjo la apertura de *Colleges* que recibieron al sector femenino. Uno de estos ejemplos fue el Vassar College o el *Mount Holyoke Female Seminary* que fue presidido por la madre de Mead y, de otro lado, fue alumna del mismo Alice Gordon Gulick que fundó un centro educativo con estas características en España y recibió la visita de Addams en Santander.

En la década de los ochenta, diversas organizaciones de mujeres defendieron la seguridad como libertad frente a la amenaza de la guerra, el desempleo, las malas condiciones de vida, los abusos... Se planteó como forma de garantizar una seguridad colectiva en la que se incluyó la seguridad individual y la global. Esto se debió a que Addams, por su orientación sexual, fue sometida por orden del Doctor Weir Mitchell, a las *rest cures* o «curas de reposo» que consistieron en aislar a la víctima de la sociedad, durante dos meses y alimentarla a base de grasas porque se creía que, cuanto más corpulenta era la mujer menos activismo realizaba. Ella, denominó esta tortura con el nombre de «*family claim*» que fue una estrategia que tuvo por objeto evitar el activismo de la Nueva Mujer que quería adentrarse en la esfera pública, en la educación.

³⁶ BERSON, R.K. (2004). *Jane Addams:...Op.,Cit*, pp.10-20.

La concepción del arquetipo de la Nueva Mujer rompió con los cánones tradicionales que había enmarcado a la mujer en el ámbito privado. Desde la infancia, a la mujer se la había adoctrinado para permanecer atada en el núcleo de la familia primero, desde la dominación de la figura paterna y, más tarde, de la de su esposo. Ahora bien, dados los cambios que se produjeron en la sociedad, la mujer tuvo que afrontar el constante conflicto de estudiar o casarse. Si se casaba, perdía sus pocos privilegios y encima estaba pendiente de los reclamos familiares³⁷. Por el contrario, si la mujer decidía estudiar, debía permanecer soltera y, por este motivo, muchas de ellas recurrieron a los matrimonios de Boston o Wellesley que fue la unión entre dos mujeres que decidieron convivir juntas, de manera independiente, sin contar con el soporte masculino. Jane Addams, perteneció a la Primera Generación de la Nueva Mujer y su compañera sentimental fue la activista Mary Rozet Smith durante treinta años. Ahora bien, no todas las mujeres que se unieron en el matrimonio Wellesley fueron lesbianas.

Con motivo de estos matrimonios, la tasa de nupcialidad y de maternidad descendió y misóginos que tuvieron un alcance público dieron su opinión como la discípula de Stanley Hall, Theodate Smith que, en *Marriage and fecundity of college men and women* de 1903, mostró su preocupación hacia el riesgo de un futuro del «suicidio de la raza» por los *colleges* que, supuestamente, fomentaban el celibato. En 1895, Misicent W. Shinn escribió un artículo *The Marriage Rate of college woman* cuya conclusión fue que, los varones, no se sentían atraídos por mujeres inteligentes. Ante el aumento de universitarias, los psiquiatras

³⁷ADDAMS, J. (2005). *Democracy and Social Ethics...Op.,Cit.*, pp.22-23.

comenzaron a patologizar estos comportamientos de la mujer promoviendo el discurso sobre «masculinización de la mujer universitaria» y su pérdida de atractivo para los hombres.

En esta primera generación, la gran mayoría de las mujeres no eran lesbianas, pero, a partir de la segunda, comenzaron a visibilizarse las lesbianas que demandaron el reconocimiento de sus derechos. Una socióloga, Catherine Bertmen Davis, en 1918, realizó una encuesta a dos mil doscientas mujeres (solteras, casadas y universitarias) y más del cincuenta con cuatro por cien que revelaron que habían mantenido relaciones sexuales con otra mujer.

Consideraciones finales.

Jane Addams es una figura dentro del feminismo pacifista que ha pasado desapercibida en el ámbito académico e incluso ha sido sintetizada por el medio de prensa conservadorista español *ABC* como «la lesbiana que salvó a la inmigración». Esto — que desde aquí esperamos que responda a un intento por conseguir visualizaciones — lastra enormemente su trayectoria. Fue una feminista, pacifista y también miembro del colectivo LGBT, que luchó por los derechos de las mujeres, de las ancianas y de los niños — independientemente de su género y edad —.